

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

Semantic Modelling & Linked Open Data

Chairs: Florian Thiery (LEIZA); Karsten Tolle (Uni Frankfurt)

SC-Beschluss: 28.04.2023

Beteiligte Organe: TA1-6 plus div. Participants

Externe Anbindung: NFDI4Culture (TA2); NFDI4Memory (TA1, TA2); NFDI4Earth (SIG); NFDI4Ing (SIG); CAA International / -DE; Pelagios Network; DHd AG Graphen und Netzwerke; RDA DE e.V.; CIDOC Gruppe; FG Dokumentation Deutscher Museumsbund; Wikimedia Deutschland e.V.; FAIR Digital Objects Forum; AG Objekte.Digitalität.Hochschulen

Thema / Zielsetzung

Das Community Cluster beschäftigt sich mit den Themengebieten: Semantische Modellierung und Linked Open Data, Fuzziness und Wobbliness, strukturierte Daten im "Wikimedia Universum" (insbesondere Wikidata) sowie Ontologien und Referenzmodelle (z.B. CIDOC CRM, EDM). Zudem beschäftigt sich das CC inhaltlich mit dem Mapping von Ontologien sowie Standards zu Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten.

Dieses Community Cluster deckt die Teile des Forschungsdatenlebenszyklus bezüglich Verarbeitung, Anreicherung und Veröffentlichung ab. Das zentrale Thema dieses Clusters ist der interdisziplinäre Wissensaustausch auf dem Gebiet der interoperablen Wissensmodellierung objekt- und sammlungsbezogener Daten mit Hilfe von Semantik, um FAIRe Daten, insbesondere in Hinblick auf deren Nachvollziehbarkeit und Nachnutzung, zu ermöglichen.

Abgrenzung

Das Community Cluster behandelt keine inhaltliche Bearbeitung von Normdaten (z.B. Provenienzforschung; Restaurierung) und fachspezifischen Thesauri. Das Cluster beschäftigt sich auch nicht mit der Modellierung von Datenbankstrukturen für das Sammlungsmanagement (z.B. easydb, MuseumPlus, robotron*Daphne, CollectiveAccess, etc.).

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

Angestrebte Arbeitsergebnisse

In TWGs werden folgende Arbeitsergebnisse angestrebt:

- Erarbeitung von Community Standards zur interoperablen semantischen Modellierung von Objekten und Prozessen
- Mapping von Ontologien (z.B. CIDOC CRM, EDM, nomisma.org, Authority Files & community-driven vocabularies)
- Erarbeitung von Community Standards zu Fuzziness und Wobbliness (z. B. uncertainty, vagueness, accuracy and precision)
- Whitepaper: "How to create LOD?"
- Whitepaper: "How to integrate Data in Wikidata?"
- Entwicklung von Workflows und Datenmodelle für Wikidata-Projekte sowie Wikidata Properties